

DATOS LINGÜÍSTICOS SOBRE LOS GRUPOS AISLADOS

DE LA REGIÓN DEL PURÉ

Informe para Amazon Conservation Team

Juan Alvaro Echeverri

Diciembre 2010

Introducción

En este informe doy cuenta de dos asuntos: (1) un análisis comparativo preliminar de los vocabularios de 10 lenguas de la región del Caquetá-Puré que fueron recogidos por Martius y otros en la primera mitad del siglo XIX para establecer la relación de la lengua Yuri (Juri) con las otras lenguas; y (2) analizar las 38 palabras y expresiones recogidas por el P. Antonio Font de una pareja de indígenas “Caraballo” en la Pedrera en 1969, para determinar su afinidad con el grupo de vocabularios de Martius.

Para el primer punto se hizo un análisis comparativo de los vocabularios de las lenguas Juri, Cauixana, Coeruna, Curetu, Jumana, Mariate, Miranha-Carapana-Tapuya, Mura, Passe y Uainuma. Este análisis consistió en establecer el número de cognados aparentes entre todos los pares de vocabularios, y calcular una matriz de similitud entre todas las lenguas, para obtener un dendograma de agrupamiento por similitud. Este análisis nos muestra que se pueden reconocer claramente cuatro grupos genéticamente diferenciados: (1) las seis lenguas de estirpe Arawak, (2) dos lenguas de estirpe Witoto, (3) la lengua Mura, y (4) la lengua Yuri. El análisis comparativo preliminar no nos ofrece ningún indicio de que el Juri de Martius esté emparentado con ninguna de las otras lenguas de esa región. En el Anexo se presenta la tabla completa con todos los items de los 10 vocabularios (30 páginas).

Para el segundo punto, se organizaron en forma tabular las informaciones lingüísticas del de los informes del P. Antonio Font, y se buscaron correspondencias de las 38 palabras y expresiones Caraballo con los vocabularios de Martius. A pesar de lo precario del material lingüístico del Caraballo (con 12 expresiones sin glosa alguna, y el resto con glosas aproximadas o supuestas), tenemos indicios para afirmar que de las cuatro estirpes lingüísticas establecidas en el punto anterior, el Caraballo es afín con la estirpe Yuri.

1. Comparación de los 10 vocabularios de Martius del río Caquetá

Las Tablas 1 y 2 resumen los resultados de la comparación de los 10 vocabularios para buscar grados de similitud a partir de búsqueda de cognados aparentes entre lenguas.

Tabla 1: Número de ítems comparados entre lenguas (el eje diagonal da el número total de ítems disponibles para cada lengua)

	Juri	Cauixana	Coeruna	Curetu	Jumana	Mariate	M-Carap	Mura	Passe	Uainuma
Juri	195	139	123	67	144	111	131	77	134	215
Cauixana	139	233	110	44	149	138	115	74	128	180
Coeruna	123	110	160	41	112	83	126	73	92	118
Curetu	67	44	41	95	49	39	44	27	40	84
Jumana	144	149	112	49	242	126	125	75	124	147
Mariate	111	138	83	39	126	194	89	63	128	116
M-Carap	131	115	126	44	125	89	175	74	93	150
Mura	77	74	73	27	75	63	74	81	64	74
Passe	134	128	92	40	124	128	93	64	238	130
Uainuma	215	180	118	84	147	116	150	74	130	251

Tabla 2: Porcentaje de cognados aparentes entre lenguas

	Juri	Cauixana	Coeruna	Curetu	Jumana	Mariate	M-Carap	Mura	Passe	Uainuma
Juri	100,00%	1,44%	0,00%	1,49%	2,78%	2,70%	3,05%	1,30%	5,97%	3,26%
Cauixana	1,44%	100,00%	0,00%	2,27%	22,15%	17,39%	8,70%	0,00%	17,97%	10,00%
Coeruna	0,00%	0,00%	100,00%	7,32%	0,89%	0,00%	9,52%	2,74%	0,00%	4,24%
Curetu	1,49%	2,27%	7,32%	100,00%	0,00%	5,13%	0,00%	0,00%	10,00%	7,14%
Jumana	2,78%	22,15%	0,89%	0,00%	100,00%	14,29%	1,60%	0,00%	23,39%	10,88%
Mariate	2,70%	17,39%	0,00%	5,13%	14,29%	100,00%	1,12%	3,17%	15,63%	45,69%
M-Carap	3,05%	8,70%	9,52%	0,00%	1,60%	1,12%	100,00%	0,00%	2,15%	2,00%
Mura	1,30%	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%	3,17%	0,00%	100,00%	1,56%	4,05%
Passe	5,97%	17,97%	0,00%	10,00%	23,39%	15,63%	2,15%	1,56%	100,00%	9,23%
Uainuma	3,26%	10,00%	4,24%	7,14%	10,88%	45,69%	2,00%	4,05%	9,23%	100,00%

A partir de la matriz de similitud construida (Tabla 2) se calculó un dendrograma utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (con el programa XLSTATS):

La línea punteada en la parte superior provee un corte automático que define 4 agrupamientos (de izquierda a derecha):

1. MURA: El vocabulario Mura muestra la mayor disimilitud con todo el resto y forma un primer grupo de un solo elemento.
2. WITOTO: Los vocabularios Coeruna y Miranha-Carapana forman un segundo agrupamiento.

3. YURI: El vocabulario Juri no forma un agrupamiento significativo con ningún otro vocabulario.
4. ARAWAK: Las seis lenguas Arawak forman el último agrupamiento, con tres subagrupamientos evidentes: (a) Curetú, que aparece bastante diferenciado; (b) Mariaté y Uainuma, que son los dos vocabularios más similares entre sí (45,7%) de todo el conjunto; y (c) Cauixana, Jumana y Passé.

La comparación del vocabulario Juri con los vocabularios de las otras nueve lenguas del río Caquetá no permite suponer parentesco genético ni con el grupo de lenguas Arawak, ni con el grupo de lenguas Witoto, y aún menos con la lengua Mura. Si miramos los porcentajes de cognados aparentes entre el vocabulario Jurí y los otros vocabularios, obtenemos que el vocabulario más similar es el de Passé, con cerca de un 6% de cognados aparentes (es decir 8 palabras de un total de 134). Los siguientes son los porcentajes de similitud del vocabulario Juri con relación a los otros vocabularios (en orden descendente):

Tabla 3: Similitud del vocabulario Jurí con los otros vocabularios
(en porcentaje de cognados aparentes)

<i>% cognados</i>	<i>Vocabularios</i>
5,97%	Passe
3,26%	Uainuma
3,05%	Mirahna-Carapana-Tapuya
2,78%	Jumana
2,70%	Mariate
1,49%	Curetu
1,44%	Cauixana
1,30%	Mura
0,00%	Coeruna

El casi 6% de cognados entre Juri y Passé constituye un índice muy débil de relación. Hay que tener en cuenta que de los 8 términos cognados, dos corresponden a nombres de animales (posiblemente préstamos): ‘manatí’ (Juri *apina*, Passe *apina*) y paujil (Juri *piury*, Passe *püury*).

2. El vocabulario de la lengua “Caraballo” recogido por Antonio Font

El Padre Antonio Font (Fray Juan Berchmans de Felanix) colectó algunas palabras y expresiones de los indígenas Bernardo y Amazonas Caraballo en La Pedrera en 1969, las cuales fueron publicadas en la revista *Amanecer* amazónico (Font 1969a). En total son 38 palabras y expresiones, incluyendo algunas otras contenidas en su relato de la expedición (Font 1969b) y en el relato del Padre Venanci d'Arenys de Mar (d'Arenys 1969).

Este es un material muy precario porque 12 de las expresiones no tienen glosa alguna y del resto las glosas son bastante imprecisas. A pesar de la limitación del material, tenemos elementos para afirmar que de las cuatro estirpes lingüísticas a las que corresponden los vocabularios de Martius (Mura, Yuri, Witoto, Arawak), la lengua Caraballo es más afín al Yuri que a las otras tres:

Marcas de persona

La marca de primera persona del singular es muy característica en las tres estirpes principales (dejo de lado el Mura): *kui-* *ko-* en el grupo Witoto, *no-*, *nu-* en el grupo Arawak, y *tfa-* *tfo-* en Yuri (así como en Tikuna, una lengua emparentada con Yuri; ver Carvalho 2009). El vocabulario Caraballo contiene varios ejemplos que muestran que la marca de primera persona del singular es coherente con la marca Yuri (los números hacen referencia a la Tabla 4):

(17) *tfauameni* ‘bueno, bonito, gusta’, que se puede analizar como: *tfau-* ‘1ps’ – *meni* ‘corazón’. Es comparable además con estos ítems del vocabulario Juri de Martius: *tchu-nãũhã*, *schane-kotite* ‘gustar’.

(18) *tfau nove* ‘caliéntame’, analizable como: *tfau-* ‘1ps’ - *noré* ‘caliente’

(29) *arə tfe o neko* (sin glosa) puede analizarse como: *aré* ‘rojo’ - *tschu-inicko* ‘mis testículos’: “mis testículos están rojos”.

(38) *tfauiba tfutaiba* (sin glosa), podría interpretarse como: *tschu-ubäti* ‘mi uña’.

Elementos léxicos

La búsqueda de elementos léxicos comparables en los vocabularios colectados por Martius muestra que el vocabulario Juri contiene más coincidencias en los ítems que tienen glosas aproximadas, y permite un análisis tentativo de los ítems que no tienen glosa (como lo mostré con dos casos en el punto anterior). Esto lo muestro en la siguiente tabla, donde coloco los elementos comparables de los vocabularios de Martius en relación con los ítems del Caraballo. Parecería que el sufijo *-neko* es alguna forma de exhortativo (ver 30, 31, 36)

La Tabla 4 presenta el material Caraballo recogido por el P. Font. La primera columna contiene las expresiones en Caraballo transliteradas al Alfabeto Fonético Internacional, manteniendo la división de palabras de acuerdo a las fuentes originales.¹ La segunda columna contiene las glosas de las expresiones tal como las informa el P. Font. La tercera columna referencia las fuentes de cada expresión, y la cuarta columna contiene las comparaciones de los términos Caraballo con los vocabularios de Martius.

¹ Agradezco a F. Seifart, quien hizo la transliteración y organizó las referencias a las fuentes.

Tabla 4: Vocabulario de la lengua Caraballo de Antonio Font

Nota: Las palabras y glosas en la columna de Observaciones son del vocabulario Juri de Martius, a menos que se indique lo contrario.

No.	<i>Caraballo</i>	<i>Español</i>	<i>Fuente</i>	<i>Observaciones</i>
1	<i>tabako</i>	Tabaco	Font 1969b: 8	palabra del español utilizada por B. Caraballo
2	<i>hako</i>	Muerde (al ser asustados por perros)	Font 1969b: 7; Font 1969a: 17	<i>hacoámö</i> ‘blanco’ (Coeruna)
3	<i>‘ña kariba, ‘ña irobe</i>	gritado a la gente blanca por una anciana durante la ocupación de su casa	Font 1969b: 6	<i>kariba</i> “gente blanca” (Font 1969a: 17), como en Yukuna y otras lenguas de la región del Mirítí y Caquetá.
4	<i>ñe</i>	no	Font 1969a: 17; d’Arenys 1969: III, 6	(<i>tiwá, ghainà</i> ‘no’) (en uitoto – <i>ñe</i> es el morfema verbal de negación)
5	<i>uro, uro</i>	Dicho cuando encontraron a un hombre blanco en el monte, señalando en dirección contraria.	Font 1969b: 4-5	
6	<i>ña-nauué</i>	Deme, presta, muestre	Font 1969a: 17	(<i>etuwáni ere</i> ‘dame’)
7	<i>agó</i>	Traer	Font 1969a: 17	<i>egho</i> ‘arawana’ <i>oegh</i> ‘así’
8	<i>amá</i>	Siga	Font 1969a: 17	
9	<i>ao</i>	Los niños para llamar al papá	Font 1969a: 17	<i>hato</i> ‘padre’, <i>payü</i> ‘padre’ (Passe) <i>paio</i> ‘padre’ (Jumana)
10	<i>aua</i>	Llamando al niño	Font 1969a: 17	<i>uhe</i> ‘niño (infans)’, <i>raiuute</i> ‘niño (puer)’ <i>ygheaghüe</i> ‘infans’ (Passe)
11	<i>gu</i>	Si	Font 1969a: 17	<i>ghoméa</i> ‘uno’
12	<i>hono</i>	muchacho	Font 1969a: 17	(<i>racoatä</i> ‘joven’)
13	<i>ña</i>	fuera	Font 1969a: 17	
14	<i>pama</i>	Allá, mira	Font 1969a: 17	(<i>bähma</i> ‘cadera’)
15	<i>pinə</i>	Camarón	Font 1969a: 17	
16	<i>pinə-gó</i>	Traer camarón	Font 1969a: 17	

No.	Caraballo	Español	Fuente	Observaciones
17	<i>tfauameni</i>	Bueno, bonito, gusta	Font 1969a: 17	<i>tfau-</i> ‘1ps’ – <i>meni</i> ‘corazón’ (<i>ockó</i> ‘bonito’; <i>tchunāñhā</i> , <i>schane-kotite</i> ‘gustar’)
18	<i>tfaunove</i>	Caliéntame (al hijo para que metiera la mano en la candela y se la aplicara al cuerpo)	Font 1969a: 17	<i>tfau-</i> ‘1ps’ <i>noré</i> ‘caliente’
19	<i>xâma</i>	Basta, ya	Font 1969a: 17	
20	<i>alo</i>	Venga	Font 1969a: 16	<i>alokauy</i> ‘fuimos’ (Jumana)
21	[<i>Tupana</i>]	Dios?	d’Arenys 1969: IV, 7	<i>tupana</i> ‘Dios’ (Juri, Uainuma, Mura)
22	<i>jakoma</i>	Nombre de muchacho	d’Arenys 1969: IV, 5	
23	<i>jakomanate</i>	Nombre de hombre	d’Arenys 1969: IV, 5	
24	<i>ñego</i>	Niño(s)	d’Arenys 1969: IV, 5	Usado por Amazonas Caraballo dirigiéndose a sus niños
25	<i>oro kami karavayo to comes</i>	Dame carne, Caraballo quiere comer	d’Arenys 1969: IV, 4	Esta es una construcción en español de B. Caraballo
26	(<i>kariba</i>) <i>dimene</i>	(durante caminata forzada en la selva) De acuerdo a Font 1969a: 17 <i>dimene</i> significa ‘matar’	Font 1969a: 17, Font 1969b: 7	<i>su-mêniko</i> ‘mi corazón’
27	<i>ané ui konə</i>		Font 1969a: 17	<i>schane-kotite</i> ‘gustar’
28	<i>ané uikarə</i>		Font 1969a: 17	
29	<i>arə tfe o neko</i>		Font 1969a: 17	<i>aré</i> ‘rojo’ - <i>tschu-inicko</i> ‘testículos’ <i>tschauínäco</i> ‘enterrar’ <i>tschan igó</i> ‘veo’
30	<i>bajaneku</i>		Font 1969a: 17	<i>irinecu</i> ‘lleve!’
31	<i>ekoneko</i>		Font 1969a: 17	<i>irinecu</i> ‘lleve!’
32	<i>enəpnənnə pikhu</i>		Font 1969a: 17	<i>pijhiro</i> ‘azulado’ <i>piríko</i> ‘clase de mico’
33	<i>erə anne anne</i>		Font 1969a: 17	<i>ereiniáh</i> ‘venga aquí’ <i>su-ity-ane</i> ‘cilium (pelo)’
34	<i>etamenita</i>		Font 1969a: 17	

No.	Caraballo	Español	Fuente	Observaciones
35	<i>g^wadayareu</i>		Font 1969a: 17	<i>goättä</i> ‘amarillo’ <i>kireú</i> ‘cabeza’
36	<i>jua nekonə</i>		Font 1969a: 17	
37	<i>nenerigu</i>		Font 1969a: 17	
38	<i>tfauiba tfutaiba</i>		Font 1969a: 17	<i>tschu-ubäti</i> ‘mi uña’

Comparación de sistemas fonológicos

En términos de sistema fonológico, el Caraballo es mucho más próximo al Juri que a las lenguas Arawak. Presentamos evidencia de lo anterior comparando los sistemas consonánticos del Caraballo con el del Juri y Passé de Martius.

Las siguientes tablas presentan el cuadro de fonemas del Caraballo, Yuri y Passe. Al lado de cada fonema se encuentra un número que indica el conteo de aparición de cada fonema en el corpus de cada lengua (asterisco indica fonemas que aparecen sólo una o dos veces).

Tabla 5: CARABALLO – Cuadro de fonemas

	Bilabial	Alveolar	Palatal	Velar	Glotal
Oclusiva	b ₄ p ₄	d ₂ t ₃		g ₆ k ₁₁	
Ocl. geminada (?)		dd ₁ *			
Ocl. aspirada (?)				kh ₁ *	
Fricativa	β ₂			x ₁ *	h ₂
Africada			tʃ ₅		
Aproximante			j ₅		
Nasal	m ₉	n ₂₁	ɲ ₆		
Nasal geminada (?)		nn ₁ *			
Resonante		r ₉			
Líquida		l ₁ *			

Tabla 6: YURI – Cuadro de fonemas

	Bilabial	Alveolar	Palatal	Velar	Glotal
Oclusiva	b ₂₅ p ₂₆	d* ₁ t ₆₅		g ₂₉ k ₄₃	ʔ ₆
Ocl. geminada (?)					
Ocl. aspirada (?)					
Fricativa	β ₁₆	s ₁₁	ʒ* ₂		h ₃₆
Africada			tʃ ₃₅		
Aproximante			j ₃₄		
Nasal	m ₃₈	n ₈₆	ɲ ₃	ŋ* ₂	
Resonante		r ₄₆			
Líquida		l ₆			

Tabla 7: PASSE – Cuadro de fonemas

	Bilabial	Alveolar	Palatal	Velar	Glotal
Oclusiva	b6/p89/hp6	t54		g7/g ^h 68/k27	
Fricativa		s39	ʃ8	ç4	h9
Africada		ts16	tʃ23		
Aproximante			j28		
Nasal	m41/m ^h 2	n82/n ^h 3	ɲ3		
Resonante			r44		
Líquida			l47/ ʎ11		

Modos de articulación

Tomando los datos de frecuencia de fonemas, construimos las siguientes tablas que nos muestran las frecuencias relativas de los fonemas en términos de los principales modos de articulación. Las columnas de color rojo representan las consonantes aspiradas (en las oclusivas y nasales) y las consonantes líquidas.

Dos hechos resaltan a primera vista: (1) en el Passe se da una importante presencia de las oclusivas aspiradas, hecho que no se presenta sino en un caso en Caraballo y está totalmente ausente en Yuri. (2) Las consonantes líquidas tienen apenas un caso en Caraballo y Yuri, mientras

que en Passe (como en las otras lenguas Arawak) son bien representativas en el cuadro fonológico.

Puntos de articulación

Haciendo el mismo ejercicio para los puntos de articulación, obtenemos las siguientes tablas

Estas gráficas nos muestran que la articulación alveolar tiene una mayor frecuencia en Caraballo y Yuri en comparación con el Passe.

Esta primera aproximación a los sistemas fonológicos nos indican que el vocabulario recolectado por Font de los indígenas Caraballos en la Pedrera en 1969 es mucho más cercano al sistema fonológico del Yuri que al sistema fonológico del grupo de lenguas Arawak (representado aquí por el Passé). Debemos subrayar que la presencia importante de consonantes líquidas del Passe es un fenómeno común en todas las lenguas del tronco Arawak, hecho que evidentemente está ausente en el corpus Caraballo.

Referencias

- d'Arenys de Mar, Venanci. 1969. *Descobriment d'una tribo totalment primitiva a la Missió del Caputxins Catalans de Leticia I-IV*. Igualada: Gráficas Argent [Relaciones fechadas en Nazaret (Amazonas) el 13 de mayo, 4 de junio, 15 de junio y en Barcelona Sarrià el 17 de septiembre de 1969 y publicada por separata y en "El Apostolado Franciscano". Barcelona, Año 60, 1969, set - oct., 137-142, 158-164, 182-188; año 1970, feb., 40-46.].
- Carvalho, Fernando Orphão de. 2009. "On the genetic kinship of the languages Tikúna and Yurí." *Revista Brasileira de Linguística Antropológica* 1 (2): 247-268.
- Font, Antonio [Fray Juan Berchmans de Felanix]. 1969a. Nuestros indígenas de La Pedrera. *Amanecer Amazónico* XVI, no. 745 (May 31): 5, 16-17.
- Font, Antonio [Fray Juan Berchmans de Felanix]. 1969b. Relato auténtico de la expedición a la tribu desconocida en busca de Julián Gil y Alberto Miraña desaparecidos a fines de enero del corriente año de 1969 -en plena selva de la Amazonia Colombiana. *Separata de Amanecer Amazónico* 744 (May 17): 1-9.
- Martius, Carl Friedrich Philipp von. 1867. *Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika's, zumal Brasiliens. Vol. I: Zur Ethnographie. Ethnographie Amerika's, zumal Brasiliens*. Leipzig: Friedrich Fleischer.

Anexo: Listas de vocabularios de 10 lenguas del río Caquetá

Publicados en: Carl Friedrich Philipp von Martius, *Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika's, zumal Brasiliens. Vol. I: Zur Ethnographie. Ethnographie Amerika's, zumal Brasiliens* (Leipzig: Friedrich Fleischer, 1867). (Vocabularios de Juri, Passe y Mura digitados por Heidi Fogle; vocabularios de Curetu, Miranha-carapana-tapuya, Cauixana, Jumana, Mariate, Coeruna y Uainuma digitados por Lorena Orjuela).

Abreviaturas: M: recogido por Martius; S: recogido por Spix; W: recogido por Wallace. El asterisco (*) en columna izquierda señala los 347 items empleados en la comparación.

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* abeas	retirarse, alejarse										pipina W.		
* abi	retirarse, alejarse			imaraín	uaiashú			poeya sitaha					
* acará							ehlyà		scküte				
* adeps	grasa				giauí						kési W.		
* adeps ovorum testudinum	grasa de huevos de tortuga								ghersyry			egh-poru-ry	
* adfer!	lleve!			irinecu									
* aegroto	estar enfermo			tcharichéo uki	bicuhpúnh a						eidirikenó W.		
* aer	aire	o(a)á				iráhãĩ	humáhãĩ M., uaary S.	samuntáca M., gaua S.	purimaka	acópima	amáhrãĩ-ápe	ghoo	
* akará								ylia					
* albus, a, um	blanco	háre	aãre	ahré	borliéda	iháma	jãthízi M., ghatezy S.	saleiu M.	aare	hacoámö	itãbi M. hãlery	saréu	
* altus	alto	liôko							tshinũny			yenu	
* altus, a, um	alto						ghynoezy				tschinõny		
* amita	tía paterna	wine					nokodza		aku		achtschu	nokoi	
* anas viduata							ghomala	komala	gumãda			ghumahla	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* anima	alma, espíritu	mää	meiéa			gamaámi	uängniáca M., winyaka S.	nöhuiú		quisithámé	ripihta M. pabithá	tschimau- amy	
* animal	animal, ser viviente					thücke				tschoaimá			
* annus (unus)	año (uno)	(ghomea) yuráa									pyaha	apa gho-ela	
* annus unus	un solo año										hapaghere- pyaha S.		
* anus	anciana	yai-yù					pocera		saritaba		salitaba	yrenaghym y	
* aqua	agua	o(a)ra	ghoara	coörá			auuwí M., ouý S.	uhü M., uy S.	uny	nühó	oóhni M. auny S. uné W.	oy	
* aracuan							schotschopý	uataragaong	húry-ury				
* ararauna							malauarý		ghâro				
* arbor	árbol	nointno	nointno	noinó	yabú	amühi	gázo M., aghózo S.	auána	rhiníke	taina	ababna M. apahna S. abána W.	ghenolega	
* arcus	arco, bóveda	metschépari	metschép ari	mechouaí	patueipei	tümbúckü		urabara		zschabaiahá	paaru M. páro W. coelestis hechpý		
* arcus coelestis	arco iris	yaüü										gheséu	
* ardea agretta							ghyoberà	ariu	pymyy			uana	
* audio	oír	tscho- naenióhnä		shaneyune		gakaikaná	nimaihlanzá M., nymagezy S.	nuatschá	nuríkiu		nuähmapa	soü	ahuäb
* audire	oir, escuchar, saber de oidas									ojagotjötsch á			
* auditus	oído, noticia	su-íncuma						nutokuna	nueriquio		penagho	soeteghana	
* auris	oreja	tschu-tinäho	su-ineu			gägünorá	no-etá M., no-tá S.	no-uhü M., no-hôe S.	nüy	comätoré		soae	abboä

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* auris (mea)	mi oreja										no-hoi M. pa-by S.		
* avia	abuela	jahü				átte	na-zaha M., na-zegoê		atschy	coö		yaya	
* avis	ave		rhícopy	récapu								migherapy	
* avis, passer	ave, golondrina				mir(l)á	thohóa		yuapâe S., onüaghphü M.	sipenyány				
* avunculus	tío materno	wittae	wite			gotiamáe	ma-gásügĭ M., no-gazyghoê S.	mnochóttö	atzu	cohataimé	attsü M. ghochoi S.	seghotoe	
* avus	abuelo	jahü	yay			gurihiero	na-záha M., na-zaga S.	jaja	aay	coisé	nioho M. - eroányhênergy S.	sotscho	joarissä
* barba	barba			(tch)upéri	gocolópuá h								
* bellum gerere	ejecutar una guerra	tsch-oarocó				gatohunána		vabättacá			nucotanhbihta		
* bene et sine offensa vivere	vivir bien									cubatoame			
* bibo, ere	beber	tsch-ägóhco				gacköine	uahüeghié M., wezóhya S.	nitä M., oyta uný S.	ypitaka	erecocó	noiracká M. tschaberaka uhny S.	niktenao	quaisahäng
* boa scytale (sucuriuh)	boa						toletya	doria	ytschüyta			opü	
* bonum esse	ser bueno									neiwanicoira			
* bonus, a ,um	bueno				oá						misare W.		
* bos	vaca	po(a)ri	ghüety			zuhnwá				auwái	aehma-maiqhea	sehma	
* brachium	brazo,pata	tsch-uwá	súua	(tcho) uá	dicáh	sarogóá	na-nápü M., na-nábu S.	nu-nápü M., na-napuy S.	bedo	cuiipa (i)	no-aéheto -M. no-aêto S.	nanpue	abbäsäh
* brasiliensis							tscheghony	anana	banâna				

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* brevis, e	breve	nogmó	súohne	erímo	uawádu	retóbbi	tabágõmä M., tupokomazy S.	maiüjapü	upy- âtschery	aonamö	porutackari M. atakirya S. adákiri W.	maienu	tschiuhohä
* caco, are	defecar						uetaiha	nolaka	ytschuka		nuschu-pethy	nitschoata	
* caeruleus, a, um	azulado					muckohörick é		saburöiu	tschaary	mockorö	mackáhai M. hick-pulery S.		
* calcaneus	tobillo	su-kiwity					no-atyhe			tébere	nu-ipo a peda	sighotohla	
* calidus, a, um	caliente, ardiente, apasionado			noré	bicashiá						amoiri W.		
* callithrix torquata/cup rea			äeü				wakaúy	koaöe	pakoy		pakúy	oghotscho	
* canis	perro			wéri	imal(l)sa		azarae - oëy	yama			tchábi W.		
* canto, are	cantar						nokautschorika	bomaruya	narâpaka		hichtà	nablekata	
* capillus	cabello	tschu- gerüönicó	kiriuii	tikiriú	phoá	göhossöhú	na-ugwá M., no- abéla S.	nu-llatá M., zo-lazá S.	siné	covaungeté	itzíhi M. ygtsiy S.	niolesa	abbaitai
* capio	coger										piatabihta bäbaganéhtsch e		
* capio (hostem)	coger (prisioneros)												
* capio, ere (captivos)	coger (prisioneros)	tagogürüretsc haáni boá				gasigunúna							
* captivus	cautivo							gallötschá					
* caput	cabeza	tschu-gerühó	(tcho) kireú	su-kiriu	cuilrí	göhóckö	no-ngwá M., nâoá S.	núh-la M., zo- maschumy S.	nobida	copia	bá ita M. - pabida S. (eri) bida W.	nyohla	abbaih

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* caro	amado	nai; tuóieh			séheá	ganatzúckü	nickná			goiá	bámuckgúi		
* cerevisia e granis mais		pinà											
* chorda	cuerda			nepenöoli									
* cilium	cilio, peluza	su-ity-ane							nu-duimapa		pa-tuima	tshilantsch oy	
* clamo, are	gritar						nometekunuma	boascha	tschoatsory- maka		noema-puchu M. sulisuly numâkuh S.	nemelake	
* clavicula	clavicula	su-punoyno					no-acrabe	no-akarepita	gûmapa		pa-ghûma pagy	noaghola	
* coelum	cielo	o(a)	oá			namúina (anumo: Moxa)	băwógari M., yuhuyhary S.	sécko; (mumeseke: Saliva)	eeghiu	auärettoä	hääckîü M. hamahraitia S.		tuparacáe
* coeruleus, a, um		tschúhmo	pijhiro				párezi M., paulezy S.						iphohärahæ ng
* cognatus, a, um	pariente	suyonu					na-nenapene	tareuanu	nuité		apairrote-sairy	nutschi pagha	
* collum	cuello	tschu-púnoho	suponou			ganömóga	na-náza M., no- nóza S.	nu-larapüü M., no- márpii S.	tinunape	conâmoó	no-rohrupi M. pa-tagky S.	tsinotó	muäthohoäh
* concha	concha, perla, púrpura						pehla	maschu	máto			matu	
* connubo, ere	casarse	tschanägatité				catútiné	vatagethie M., eteninabyna S.	nanāiana penagaia (uxores ducite) M., uamena S. (mino: tupice)	yritüy	coquaa- rathia (eamus connubere)	pituanno ananihri M.nutoikîna S.	naha paka	iuabuásá
* contundo	tritular, moler, aniquilar										rapatschàka		
* cor	corazón	su-mêniko					ne-hahyna	neiká	pibábada		nu-pâre	saua	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* corbis	cesta			coömó	diillú						caáme W.		
* corpus	cuerpo	taóbi	soupy			garicküga	na-lá M., nu-pana S.	nomatsi M., uapelâna S.	pyima	cocoome	pihna M. nuina S.	zeu-any	oriärä
* cortex	corteza, corcho			coinoá	peiaposi						reéma W.		
* costa	costilla, costado	suino	suino	suino			no-rahla	nu-rreh			nu-pâre	tsora	
* coxa	cadera	tschu-bähma	sokehry			günóhü	na-pahze M., no-koyaba S.	burúela M., buru S.	tschoky	coenggethüh ä	no-tschohcki M. pa-tschòghy S.		atthoá
* crus	pierna	tschu-inóo				cotzátzo (cotzli: Mejicano)	na-zaara	nu-pími		oemoná	no-cáhba M. nu-ápi W.	sekuula	eppoae
* cubitus	estar echado, yacer	tschu-báacki				ganomúhtzě	na-cōahne	nō-uína	tschukurima ka	cupíri	no-goóhhne	noejoina	abbethüoah
* culex	mosquito						nhitscho	ayu	anitschu			alikyú	
* culter	cuchillo			íino	uipeí						baá W.		
* cumanensis							ghothyuy	cuxuby	kutschúy				
* cutis	piel, envoltura	näimé				ganütú	uatlá	nu-mátschě		cunnühpehú	rihmāmī		
* cymba					cumú			inkurataré			íta W.	kurete	
* da mihi	Dame	etuwáni ere			heouashú						bei nodiá W.		
* decrescens	decretar, disminuir					göbbi		vanú-acjemí					
* dens	diente	ti tschäco	su-seko	(tcha) tíkou	gophpecuh	gesühi	no-ugwä M., no-é S.	nihí M., niy S. (nuoi: Moxa)	ai	cuirí	no áhāi M. paag S. (nu) áei W.	sé	aithoäh

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* deus	dios	tupana						uauüloa (bolau: Mobima)	tschukamini zy	toibá (Tupi: tupána)	tupana M. wapetschire S.	pokené	tupaua
* dico, eloquor	decir	tschatscheru má											
* dies	día	oà	oà	oáh	ipáni		mazazy	samataka	amarairi-aká		hamahrae pêtschu S. amáraki W.	samatayu	
* digiti	dedos			(tcho) upeí									
* digiti pedis	dedo del pie			(tcho) upumorli	giápa muélshu								
* digitorum articuli	articulaciones de los dedos											tschiloghâre	
* digitus	dedo	tschu-bomó			muélshu	ganúhga	na-gábihänne	gabina		conücă	no-gapimina M. (nu) cápi W.	sighapohle	uhnahuäh
* digitus pedis	dedo del pie										nu-ypauachka M. (nu) ipaména W.		
* digitus pedis mayor (hallux)	dedo gordo del pie					conóhga							
* domesticus	(perro doméstico)								ynáry				
* domus	casa	thümogh (oca: Tupí)				hó (Otoniitá: kú)	bagnö M., päinyoe S.	bähü, pana (nupeno Moxa)	panízy	náisa	banissi M. nupana S. panísi W.	pahna	cáhaing
* dormio, ire	dormir						wemákya	nimacá M., uymaka S.	mâgha	coiná	tschaapinapa pa makaha	nimata	
* dorsum	espalda	tschu-ibaüh				göthzatüná	na-uvá	ingaurünäpü		coamoho	no-áhti		itaaĩ
* dumeriliana (tracajá)							tarighatscha	peruy					
* durus, a, um	duro, firme, cruel			cowní	bicádys						tchítchiri W.		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* dycotyles										isári			
* eamus	fuimos							alokauy M., nupana S.					
* eamus capere	fuimos a coger w				ichemeuac ui						tschaubitacum i W.		
* edo, ere	comer, consumir	wáhaú				giralüró	uattaüumaheghĩ e M., ueto onomaya S.	issánauá M., uyssauaha S.	noanaka	ucumá	notschaúucka M. tschabatoi- patis-ase S.	nozoniao	icquoahaing
* ego	yo (pron)	ishuu	súu			cuí	nauhã M., noa S.	mütheháing M., telanohó S.	nu	coáe		noo	tschäng
* ego (meus, a, um)	(mis yo??)										nuh M. nuu S.		
* ejus domus	casa de ellos							pro-pana					
* emys dumeriliana												traghascha	
* faeit										ráasé			
* fames					yehauri						oarikena W.		
* farina	harina	ahamú		omohó	bagaría	zobóa	mazoaka	massuca		oa	cáou W.		
* femina	mujer			tchúre	nomi					inoni	ináru W.		
* femur	muslo	tchu-góma	su-ghòma			coregá	no-nlauá M., no- hloa S.	burú	puy	ocküätná	no-póhi M. nu-pùchy S.	schipotá	ahoä
* filia	hija	tschöwü	suabüe		noimí	cossá	n(a)-otá M., noto S.	nntsehú (ore clauso) M., zigzú S.	nuitó	cuirá	nuító M. W. Eroieta S.	setó	oähähäh
* filius	hijo	oná	suuné	owúye	simugí	cuibi	na-üái M., no- oay S.	numújolö M., zomeuhra S.	noiry	quáda	noiry S. núiri W. M.	tschikerno ma	oahabäh
* flavus	amarillo	goättä	ghuury	coeti	ebó	nohóckea	jähízi	kitéïa	aparyery	oassaimö	amacaiasaitph aéni M. epaly S. ebári W.	poroyu	mehäsae

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* flos	flor	noohwü				nahíúma	agázaü M., ghoekona S.	auinaú	mutze- tizÿbere	aeëé	abanañbi M. apanaipy S.	potüra (tupice)	jiongbai
* fluvius	río					nai				ráasë		auy	
* foedus, a, um	feo, funesto, vergonzoso	ähi	yawy			igárämë	aaumä	camaséju		berimö	baitéri M. paithëry S.		mābähäng
* folium	hoja	nointjú	nointjú	noiyóu	gi(l)rá	nahiihi	abanná M., ghazahoa S.	apunaghpehö	aápana	nëhõphthó	abanaibáhna M. apanapahna S. aápana W.	apanama	äätäi
* frater	hermano	imá	suimai			imá	coánna M., na- petaka S.		azu tschoo	cohóme	tschióho M. rhimêrery S.	sayamy	
* frigidus, a, um	frío	reréya			bicashushá ga						ipíriri W.		
* frons, tis	frente	tschu-hiwäo	su-iweu			caráckii	na-laazăgă M., noporeto S.	nungeña M., nokou S. (nuaukipa: Maypure)	no-aida	coaíngha	batschääme M. paità S.		itschäh
* fructus	fruto				unhú	ramáuma		auinaacá	mysakary	iriaé	duákisari W. apánauikía S.	egpanaghel a	injiaih
* fructus musae	fruto del plátano	oärama		weramá		titzúzu				banäúra			
* fulgur	relámpago	ijauá	yoa			zugwái	cabuckiázi	juhü, juhü (yuúi = id quod strepitum edit: monteiro)		corähamá	Issä M. totaïma S.	ghóo	biächg
* funis	cuerda, sogá										uádasi W.		
* funis, chorda	cuerda, sogá				pohneulú								
* gallina	gallina		gharaka aino				gharaka		gháraka			gharagha	
* gallus	gallo		gharaka				zyna gharaka		azÿtschery			oghunala	
* genu	rodilla					cowohäcké				opõneque			

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* gracilis	delgado						pauay		puzêro				
* gramen	hierba			pinóu	tarã						imitsi W.		
* gusto, are	gustar	tchu-nãühä	schane- kotite			gabahinúna	mauvãnanumáhe ghie/ nehenyatame/tak ana numagy	initá	ghanaschaka	geröckgosó	gäbickãnuáhi	netala	goábahang
* guttur	garganta					ga- gögathöho				copãmoöh		tsitohlo	
* habesne aquam?	hay agua?			rii									
* halex													appoapalhai ng
* hallux		tschu-obómi					nao(u)ganna	nöücorütúna			noibäpu		
* hepar											nu-pahna no- ahpa S.	soopane	
* hesperus		ohogo				mawarimüssí					hamahraemeru pfa		
* hodie	hoy						ekemy		upiny		pahnyhoe	machipony	
* homines multi	muchos hombres	tosopuína ghoküa					pehle unané		atapuykene			polala	
* homines pauci	pocos hombres	ghomea puína										ma-polala	
* homo	hombre	tschoko	soku					ajüva M., asiah S.	puyne?		atzii tschári M. apacry- atschitschiry S. (jadsí: Cajubaba)	schimána	äthiähäh
* homo (vir)	hombre					thimáe	zinanni (chimana: Passe)			üaimé			

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* homo albus	hombre blanco							zahre (uara: tupice)					
* hostis	enemigo	tschuänuonoh ó				gunänimě		bumaegô			nutabäcke		
* humerus	húmero	tschu-määti	suayú	suayú		seräbi	no-vogózögö M., nepále S.	nu-ácalla M., napina S.	natsehala	cotogöraküh	no-ágotta M. nooïma S.	nanagotu	eboässábái
* i capere, accessere	ir a coger algo, tener acceso a algo				uatá						piatacuni W.		
* idioma	idioma				goco								
* ignis	fuego	ji	yy	íí	piú(l)re	thiíhtzéhö	ickiö, hocyte, mazazy	oejé M., oeyu S. (jucu: Moxa)	ytschepa	aeithá	ihtschäba M. eitschépa S. itchípa W.	heghüe	huaing
* ille	aqué(pron)	niy									chiy	puhlary	
* infans	niño	uhé					gaykuna	mianu	gheretsbery		apairhairy	ygheaghüe	
* ixodes							mapeto	aschupeta	emai tschêpere			ghopa	
* juvenis	joven	racoatä				sámai	uago(a)ri	jánna		aethemé	simaitschyry		thiomag
* labium	labio	tschú-anä	su-ané			gahoätté	na-namaläne M., nonomalá S.	nalamapüü	noscherema	coaeoré	nu-schährämma M. pa-tzínoma S.	tsarampie	abessäh
* lac	leche	thiätté				nomóganái	nazázani	thihi		múnia			
* lacerta	lagartija		tschahnjá			gahsü	gauwígha	cuischuri		muckórahäh			
* lacertus	fuerza	tschu-inóo				gasöücki	na-bogaüze	nanapuphüna	petuapymi	euitaküh	no-ahpimi	nanapue	ebboae
* lacus	lago											ghaiya	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* lapis	piedra						pahla	zepá	pizyy		apakary- pisiháe	uâry	
* latus, a, um	ancho	tihi				honigáca				paarö	aeckuitoróacas si		
* lavare vestes	lavar ropa						aypuna punenonena	uypazi	tschata- nûmaka		nupape- nunâny	nepata	
* lavo, are	lavar						naputeka	uapuyschá	apûtaku		nupîta-pethy	netaa	
* lectus pensilis	hamaca			nehipé	puú						hamaka W.		
* lignum	madera							auoena				egpá	
* lingua	lengua	tscho-otä	su-utè	(tcho) uté	doló(r)	gesuthühó	no-nâne M., no- nené S.	néhnä M., nena S. (nheénga = idioma: tupice)	nénepe	copäoré	nu-mánaéppe M. panênepé S.	tschinene	äbboä
* longus, a, um	largo	mähä	maèe	meyé	uadú	ainime	gia auüä M., ljemazy S.	jäpiú	pyátschery	aeneimöh	biáschiri M. W. piachschiy S.	yenaiu	päahah
* lucifer (sidus)	estrella matutina	okóone toioi				icóizo		uoetü		nuckiaháe	hamarhohy opery pytische	samatahla	
* ludo	juego										tschapupékna yakabeh		
* lugurium	triste				ueé								
* lumbus							poteghelenkó, no-macota		pare			tschi-puro- ghone	
* luna	luna	noohmo	nouma	noimo	jamímaíga	nathówäri	assögäetzi M., ghezy S.	uaníu M., uanyu S. (=astrum frigidum: Monteíro)	gheery	voattá	gähri M. ghery S. cári W.	ghischy	cahaiiaüng
* luna nova	luna nueva	numanähata	nouma nyoi							voattá humö	gähri-abitschái M. opya pahêry S.	ghitschuaul aua	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* luna plena	luna llena	tairiaiwao	nouma-ai-beu							nönétamata	gähri itschuracke M. petschony- waghêry S.	ghapoghu	
* luna prima	primera luna	liäho	nouma iba					vaníu-manucúra		öahothüe naequé	betschuniba- gähri M. petschuneryke ry S.		
* macer, a, um	flaco	ihägh	ihägh	ihägh		amé	aëraaufã	tathagemü		mithathümö	erröhi		
* magnus, a, um	grande	tihí	tiy			nánzümě	maré	eatschujuju	ekury	vaamö	aeckürí	moréu	uriathahäh
* magus	mago	seyú					mariny	mainyu	mariry		maríri	maiané	
* malus, a, um	malo	tschu-tomätig		eén	uetrí	gatzomlácka	na-gago(a)lla	gághümã M., nanetta S.		copairüva	backágo, pítseai W.		auhai
* mamma	tetas	su-unite	su-unite	su-unite			no-zozoné	nihy	niuna		peêne	tschootscho	
* manatus			apina				yoara	hapyna	êma; amana yany		uny- aghulyêma	apina	
* mandiocca	yuca							ghey	tzumâtzia			ghenya	
* mane					uahuhi	dootzé				natóqueica	amáraa W.		
* manus	mano	tschu-enóo	su-unóo	(tcho) upumáu		ganoagá	na-gábi M., no- kapy S.	gabí M., ni-kapy S.	ghapy	cunia	no-gaápi M. nu-ghàby S. (eri) kíapi W.	nugha pohle	uhnä
* manus articulus												nogho potó	
* mare	mar	nada-tii				nanzúmãñí	gockiári			páasě	aegürü oóhni		cassaarehã- urã
* maritus (conjux)	cónyuge	wesokoy					zyna	asiah	atzizana		ritoy		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* mater	madre	ijoho	suay	iyuhó	mai	jatüh	niáha M., nohá	ingjüä	amy	coí (Sapibocona : cua)	haqku S. ámi W.	ainyu	itohóaeng
* mea (nostra) domus	mi/nuestra casa							nu-panatschoe					
* membrum muliebre	clítoris	timóli	ghu- yamory									soo pahla	
* membrum virile	pene	tschu-tschú	su-uke			gamoló	no-üäta M., noéta S.	tschumaacke M., noaneh S.	pijhy	comóëssë	nohuí M. nuchy S.	tschyu-any	
* mensis unus	un mes	ghomeá tainûmo									hapaghery- gheryhoe S.	apa alaghizy	
* mentum	mentón						na-tebary	nuttá					
* meridies		tainóhno	nōonu			cōtzōhó	tawanáuma	bubutphemize- mantoü		booquüemá	apaitschühne M. petschuny wakâmuy S.		
* meus, a, um	mío	tschuáh				cuíma		gabällari			notässe		
* mingo, ere	orinar	tschauritsch üri				canihimuné	naarítacka M., nohletoka S.	na puitschá M., nayuzá	âtaka	nemoaá	noihnä M. na- atapethy S.	notschoina	cutäaingetea ung
* minimus						ranaiga							
* mollis, e				coaná	nilyiyüh						kidjama W.		
* mons	monte	poa				nihae	genauigári M., pineh S.		ekuty	mucōähugh	bánángbībā M. pisiy S.	papuaka	
* morior	morir	tschatsché				gananüna	taumynâ	jäpumí M., syavakamy S.	kitzeery- bába	giackopái	heritzia baribaba M. heta-pahl- ítsche S.	ekyapanu	
* mors	muerte							sihpä					maebaessé
* mortuus	muerto, cadáver, difunto	tsché				nonnonüne		niabumí M., yapumy S.	eitzary- baba		hatabacke		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* muliebre						mahüssó	hegahaing M., hekahu S.	sapó M., sapuh S.	rhosáy	enácka	inahrúghi M. ynârosaché S.		
* mulier	mujer		suryu			amí	neiná M., pytschiola S.	jabujú M., schupuyú S.	ynana	inoni (Haití: inuya)	hináhro M. ygnâro S.	lauenamy	jâmaisäh
* mulier mea	mi mujer	tsut-auani	ytschuinyo									nanapaka	
* mulier sua	su mujer	yu-yinyo										püлары	
* mulier tua	tu mujer	yus-yýnya										panapaka	
* multi homines	(multitud??)							yaüslae					
* multi pisces	(cardumen de peces??)							yaüale kupé					
* multus, a, um	mucho	bäóho				ráhu	balöuána M., pehleana S.	jaüolö M., kená S.	ekury- meikéne	näreó	atáboi M. atach-puy S.	polâiu	oriari
* musca (maruim)												setzüe	
* nasus	nariz	tschu-ugónne	su-kane	youcóne	ergilli	gatzohóřě	no-älága M., no- tokó S.	intschiungeú M., indschoko S.	nu-ítaco	cuihottai	no-itácko M. pechtako S. (nü) etácu W.	tsitaco	itauhaing
* niger, a, um	negro	tschuhí	suy	tuyí	niiyá	seckumé	apahuímä M., paezy S.	boheh	tschariry	coghohomö (Moxo: ucomó)	tschárírí M. W. tschaliry S.	ghesiu	meiopaia
* non	no	tiwá	ghainà			náni	neizá M., gho enomeza S.		ghuîry	öqué	tschama M. huikah S.	mary	gabahäng
* non, nequaquam	ninguno							mäiú M., meiho S.					
* nos	nosotros/as (prim person plural)	too					ua	telamnhôe			paêe	nos	
* nos etiam										agatigoocki gabünotütze			
* nostra domus	nuestra casa										panísi W.		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* nova	nuevo					ainabá	wahlylary ghezy	vanú - écke M., temitaha S.	ytschimai ghery				
* nox	noche	taiaeboí	toipuy	epóri	jamí	dohtzen	labígaré M., myymyò S.	getzécka M., ualayekah S.	yzibákere	cannatozüm á	zibackári M. ta-pyapêtsche S. dapübé W.	gheseyu	
* nox media	media noche	niakoby; toi poumony									hamarchoe petschu	lapoto	
* numeri: 1	uno	comäa	ghoméa	coméeh	tehudyú	zähzāma	bāla M., peelama S.	aphüllá	apākery		hapághery S. apágeri M. apari W.	apeala	
* numeri: 2	dos	peíá	panga	paoó	apa(d)yú	inahma	mätallá M., yumetóhema S.	biágma	metschema		matschahma M. matchami W.	pachéama	
* numeri: 3	tres	gojogóba	umüea	keuyecopá h	arayú	söckössi	bamäbícacá M., petiolhama S.	mabäagma	atâpo		matzücke M. matsiáca W. Maitzi kai S.	mapeama	
* occido ,ere	morir	tschanutsché				catíbuna		bächhá			nunoabahari		
* occiput		su-iwiika					no-ape	no-attá	nu-nuruna		patâne	soaté	
* oculus	ojo	tschu-äti	su-itty	(tcho) ití	yeëllúh	graussö	no-nlá M., nò-hló S.	uhnló M., zepüna S.	no-doi	coiaassá	no-tóhi M. patuima kenya S. (eri) doe W.	tschiló	gossäh
* olfacio, ere	oler	tschu-nämä	schanê- me			gabáhine	nimähe	ippitániahú	numÿekerim ery	nequaani	numíhapa	nema	
* olla				coöwé	shooló						itse W.		
* omne!	todo!									ünü			
* omnem aquam										ünü nühe			
* omnes	todo	to(a)ho(a)	tiyo			poká	jalaüwagwaihé	coghoomü		cannäreúma	umáni		aibahang

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* oro, are	decir	ohihó				itötzohó				auérottauäh			
* oryza								auaty-hy				yuaka	
* os, oris	boca	tschu-ijägh	suya	(tcho) iá	dishí	gahauoi	no-nóma M., no-momú S.	nó-umã M., numa S. (nuhaca: Moxa)	nunúna	coã	ba-núhma M. panòma S. (eri) numa W.		abbässäh
* os, ossis	hueso	naino	naino	(tcho) uinó	gnuéh	nackóo	no-bími	pína		gottövúna	ripihrä		
* ovum	huevo	eaté			diá						rhæepe, reépi W.		
* panis mandioccae	pan de mandioca			oró	baëdé(h)						úre W.		
* parvus, a, um	pequeño					nánzügä				anoëtzü			
* patella		tschu-obó	suopo			cowohäcké	na-ãnsólla	nu-ntulá		opönequé	no-tziuta M. nu-tziuta S.	sotola	aüssä
* pater	padre	hato	suâtu	háto	yiupuíh	ámba	paciáha M., paityohá S.	paio	pay	domú	pahai M. petschry S. paí W.	payü	itohúaeng
* pauci	poco						ipolazané		uatapúyne				
* pauci homines	pocos hombres							mã auuleká					
* paucus, a, um	poco	ihi				honigáka	balö zá M., epalaza S.	tschunhüalá M., dschuyhlá S.	ytschimai	anuaécki	metscháhma M. hipe pokalitsche S.	mai-o-pohla	
* pectus	pecho	tschu-ucomä	su-og-home			gagóbi	na-gó M., no-kó S.	gubitalö M., nukupitare S.	abará		no-ábatta M. pa-pabata S.	saua putsika	ähóä
* pectus, oris	pecho									cuisittamé			
* pedis	pie						na-ohona						

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* pes, pedis	pie	tschu-óhi	su-uty	(tscho) u-óti	giápa(h)	coitébo	na-o(u)lla M., no-zára S.	nöü M., neü S.	ypa	coëráhe	no-ibami M. nu-ipa S. (eri) ípa W.	se pata	a-ai
* pingo, ere	pintar	tsshuarenánú				gibgünă		ntaná			pitáhnaca		
* pinguis	grueso, grasoso	ohói											paiamahah
* piscis	pez	oóó			uaí		nikary	kopé	ytza		heitscha S. idjá W.	kouhoby	
* pithecia hirsuta									maape				
* plantare	plantar	tschauanäti				garaghúna		nattá					
* pleiades	Las Pleiades	sejusí	seiuçu			ickgötüi		tschabá		nuckiahanuc kó	tapiruuma- ibihitschi M. hypitsche S	pulay	
* plena	lleno					oenanüa aúiri	kapoly ghezy	vanú M., maremy S.	yrai				
* pluma	pluma	naini				gannó	uipizahinábe	aenuaghpüpuü		ihóato	rihmăpă		
* podex	ano											tschi-ghyüe	
* poples	rodilla	su-puy-ibika					no-azohla			zýuta	nu-tsyuta- tachky	sotola pingha	
* pranohis										remenehü			
* prima	primero					cotzohó							
* profundus, a, um	(profundo??)	ukáa	ukáa	uítemi			papyonazy		uatschinûner y		payúko	papo-ali	
* psittacus							uoeho	queú	tschúra			uata	
* puella	niña	sury			ingigu		gheaekopzyny	mitschono	ynàro		nianitschôa maishú W.	etapua	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* puer	niño	raiuute			nomi amangá		wakory	haioha	yishûna		sima-schyry M. maishú W.	aghunghii	
* pulcher, a, um	bello	ockó	uko			máama	aumä	jiatéja		hacómö	missá M. ketaka pahna S.		mahäaiat
* pulmo							hozaamenya hyna						
* radix	raiz	näti	näti	näti		nahqui	agázolü M., zapory S.	auinapá	tscheramy	ahonauó	máaba	egpapa	
* ramus							ghockóna		yrukary		apana-ghae		
* rana			co(a)co(a) té			nubáunu	moahri	urepa M.		uquäque			
* remus	remo			noomé	ueepihn						déna W.	epusii	
* respiro									ghysêky- bibaba				
* ruber, a, um	rojo	áhre	aré	ahri	dianá	comomá	zaasi M., zazy S.	zaamy	gherákary	ríumö	üpóräri M. gheraly S.cárirí W.	ghtytyu	mehäsäh
* sagitta	flecha	boconöno	boconöno	poconé	garlêh	garághona		magólla		ganügócki	haesihibi, isíepe W.		
* salto, are		taröhene				noainabagôh		lapá		uqaanathía	arápacassi		
* sanguis	sangre	naigonihí	ükon-ia	ehcóni eri	dii	gatzegánni	isä M., no- zaghana S.	nittá M., uytá S.	yray	gorüünä	irahi M. nuíra S. (nu) ira W.	tschyta	
* sapio, ere										geröckgoso			
* sarmentum									ypèpy				
* scapula		schu-pahra									vasy-apa	noghêta	
* scarabaeus			järi			sitühecke	tato S., serahni M.	koló S., jae M.	tahiru	haorí		ghoko	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* sebum				iiá									
* semita	senda			nemó							idjápu W.		
* senex	viejo	itá	raiuu			ruimáe	pahauzíni M., pooly S.	schubaia	sariri	jáme	pähtschiri M. apacry, petschery S.	palabiu	soathâhâh
* sentio												nota	
* sepelio, ire		tschauúnäco				garághona		nactá		gönögóneha ung	aethtschuari ahru		
* sermo	discurso										nodasha W.		
* serpens	serpear		göohti			mahizó	höuwari	ebúütschü		átziú			
* sibilio, are						vitogö							
* sibilo, are	silbar	tschaniúmo						nuittütschâ		coauviára	hibiht schiucassi		
* sic, sane, recte	así (adv), sano , recto	oegh	schay			ha ú	nahü äza M., e numeeza S.	aeaé M., peamy S.	nuaba- nikêry	uā	magáiha M. hoehah S.	nilana	aió
* sicera		paia				cabaaüüi	hötzagári	puti (potio ab ipsis parata)		cucumainopi	bagahriade		pae-tissé
* sidera	estrellas												cahaiaäng
* simulum							nopezy	ytazy	mapyry			mapitschy	
* sitis, is	sed				deco ilré						macararinám- a W.		
* sol	sol	ijü	yyú	iyé	aoué	máhwari	mawoacká M., maahly S.	sömanlú M., zimalo (simá = astrum calidum: Monteiro)	gamuy	äócke	gamúhi M. ghamüi S. camúi W.	aiumaa	hoaesé
* solum, terra	suelo, tierra				t(h)etáh								

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* soror	hermana	tschute	sutiony			curánãõ	naïhnľã M., koany S.			cotani	notósi M. lheninito S.	siatokuna	
* sorubim							ghobézy	koryssy	ghuríty				
* stella	estrella	ohngo	ukoo	oúca	omoari	ickótzõ	piríta M., pyeto S.	oitte (uúeté =astrum splendens: Monteiro)	ypitze	ighkeahai	hüpüitschi ibídji W.	ghüetie	
* sternuo	esternón						nazeneka		pucka				
* sua domus	su casa (de ella/el)										pipana S.		
* supercilium	ceja	tschu- baetiagh	suu-pety			títogoró	na-zibabárihi	pallazá	nu-sehene	coiatéré	no-tóhto M. pa-tschême S.	soopá	gossoãthahai ng
* sura									ghaba				
* sus	suyo			aáte									
* sus (dicotytes)	cerdo				tshetshé								
* sylva	selva	noijú	noijú	noiyú	puú	ócõwĩ	apenahaúa M., pauághakery S.	apünaghphõ	mesy- barakare	aeaittó (Lule: ettuhu: Tamanaco: jutu)	haápa M. ha- apana S. aapána W.	uakaluga	uunghae
* tabacum	tabaco			iiyá									
* tabanus	tábano						zery	sesý	ýtschêpe			ghoto	
* tapirus americanus	danta	po(a)ri	poory			zuhnwá	caböroatta M., kaberôla S.	zema S., zãma M.	zêma	auwai	aehma	sehma	
* tempus aestivum	tiempo de verano										ypêna yghpaina		
* tempus pluvium	tiempo de lluvia										pata pymy		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* terra	tierra	pää	péa	péa		nanünü (Tamanaco: nono)	oipó M., ypôe S.	töcké M., leké S.	ýpai	noünáe (Tamanaco: nono)	gáhāu M. ypay S. ipai W.	papuaka	mettié
* testiculi	testiculo	tschu-inicko	subinigho			námboa	no-tharümügälle M., no-tromokola S.	ningqué M., niuhé S.		itschö	no-sahgai M. nusache S.	scauy	
* tonitru	trueno	märi	mehry			amihitú	chiauuuwí	sockeköurá (quiriuá = id quod pluviam indicit: Monteiro)		ámäeü	amáhrāi M. peghyubi S. (nanatschay- yh S.)	yoy	biahotaing
* topinambis monitor i.e. kaiman cum struma, tupice							mainyà						
* torquatus							yamughato	yamukaische	apytza				
* tu	tu	wikú	wiù			úh	bulanolāa M., púa S.	tūjuháing M., pūlatutahôe S.	pyy	oaë	pih M. piy S.	püeti	gahäng
* tua domus	tu casa (de ella/el)										pipana likiu S.		
* tuberosa							pinôry	poyory	pýtyaka		pýtschaga		
* tugurium		su tiino		tíno									
* tuus	tuyo	wiháh											
* tuus, a, um	tuyo/a					irogotti		tacuí			pitásse		
* umbilicus	ombligo	tschu-toobi	su-une			mohó	na-paharē M., no-pabre S.	nu-muthorā M., numuturi S.	tshotzy	comoará	no-ckohtomi M. pa- ghotomy S.	siphory	tshiahüä

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* unguis	uña	tschu-ubäti	su-pêty			gasóghi	naupáha M., no-páa S.	nu-pá M., nu-pa S.	schutaby	coisittá	no-schohtabi M. nu-schutaby S. veni hue! piaka naikeni W.	sopah	ubo-uhngäh
* urari, venenum sagittarum									haâpary			apá	
* uruâ									oâta				
* valeo	estar bien				pulimeihóa						misabihano W.		
* venenum urari								apá					
* veni hue	venga			ereiniáh	uarishá			auôü					
* venor, ari	cazar	tschuinaihnió				umághantu	uaukiethaihing M., oeokahutschena S.	ouayareuá	ukane	coquaã-mackia (eamus venatum)	pinananenehn e S.	notamamora	
* venter	vientre	tschu-urahí	su-rayy	tura-éh	tohtóno	gabohgüh	no-moga(a)tta M., nomokáta S.	nuhmullú	ghôdo	coinöekhüh	no-goóhtu M. nughâto S. (nu) cútu W.	schiniutula	cohoäh
* ventus, i	viento	yu-nia	yu-nia	rereáh	tchultehúe						ghary S. opírina W.		
* vesper	tarde	toiroy						cathötúcka M., quescotuka S.			tayahe pêtsche M.		
* vespere	tarde, occidente	pairóai			maiga(u)húa	gahirănă	muckmújja M., ljenomâ S.		ataka	cannatozimá	tainôee S. tahi jahabe M. daiaábe W.	lenoma	
* via, semita	senda, camino, vía				maá								
* video	ver	tschan igó	schau-wiraku			gihganá	nigähma M., nikagezy S.	ingcacuá	ouamêmonuyke	jarecotiá	barohackaga	nolo-pala	gobasahäng

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
* vir	hombre (masculino)			tchoucú	ermeú	thimae	zyna	ajüüva		ûaimé (Tupi: uaimi = vetula)	atzü tshari M. achijari W.		
* viridis, e	verde, vigoroso	tschúhmö				miringa	pavauázi M., zeparela S.	saburöui	ypunery	mockomö	rinábi	shicküe	ahäpohöress äh
* viscera							nocróbe						
* vivo, ere	vivir	uihcó				nöhcatzú		nianucá			nubarihétacka M. pabaha- pahly S.	ghalo-anu	
* volo, velle	querer	tschanegottité				marickíguní	namaijé	numallapuü (gh)		oenagóa	noapaitanihri M. enu apany- gheriy S.		
* zea mais	maiz							yrary	pékye			niary	
agama	camaleón		tschahnjá				zenemó	zenemo				yuaha	
an habes aquam	acaso tiene agua				jasí deco						idjária pun ini W.		
an habes farinam?	acaso hay harina?				jasí bagaría						idjaria cáou W.		
anas brasiliensis			ghome									uanana	
arbor venenosa hura (oassacú)	árbol venenoso <i>hura</i>											opó	
ateles paniscus							oaryzy	coatá				coatá	
bothrops (jiraraca)	serpiente								útyz			gheghêna	
bradypus didactylus	perezoso (animal)											aretú	
bradypus tridactylus	perezoso (animal)		apêy				pohâzo	puâtu	pusaro			paâtu	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
bufo agoa	sapo		cururú			gockó	lololoazi	surucucú	turaka	imácka			
cacao (theobroma cacao)	cacao								punâma			poruru	
canis azarae			gaihguschy						tschoby				
cathartes papa							pezy		pêry				
cebus fatuellus			sülihry				kahlapózy	kalapuzy	kuissury			uanayu	
cebus gracilis (caiarara)			piríko								hatahro	poehé	
cercoleptes caudivolvulus												mana	
cervus	ciervo	tschaungäh	suumedy			göhsú	giahró	kauyá S., cauija M	nery	göghü	ghapatschary, cabahtjeri	yare	
chelys fimbriata (matámata)								matamata					
chrysothrix sciurea (bocca preta)											ghuisary		
ciconia americana								kanarua					
coelogenys paca		agoi-tschö	ükysé			tömi	goawiláckiu	urängniu		ugönamé	tahpá, tagpá	lapá	
coluber aestivus							porezy	paraoboya	eküryüy				
colymbus ludovicianus							ghatoa	myuá					

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
concolor							yarenary						
cras	mañana						lauaká		gumy		pay	lannaia	
crax globulosa			ghoipy				ghozy	koezy	ghúitze		ghuikzy	ghotsüe	
crax tuberosa (mutum de vargem)			piury									piury	
crax urumutum			akary									aghó	
crocodilus	cocodrilo					ǎlhó				maloasi			
crocodilus jacaretinga												oury ahny	
crocodilus niger	caimán negro		aejú				oôry S., aaûry M.	oory S. Uori M.	ghatschûry			oury	
dasyprocta aguti		tschohmae	oko			höötzu	giahoui	aguti puütschi				poützy	
dasypus							yzò	yetu					
dasypus (tatu) major			niuté									yetú	
dasypus (tatu) minor			niuté one										
dasypus aguti										pützhéhöh			
dasypus gigas									tschéé			ghaiyuhla	
delphinus	delfín		amana				gharezary	ayary	amana		amâna	aya	
diabolus	diablo	mää	meiéa			sitzāmā	nioni M., yoné S.	lokozy	tschukamini zy		jağaminisse M. schaka- minisi S.	goko	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
dicotyles			ahtä			munáähä							
dicotyles labiatus							putzya S., puicküé M.	apuya	kâpéna		capêna, cabêna	abaeghua	
dicotyles torquatus (taitetu)											hapychtschá		
elaps corallinus							ghotyoyamaré	araramboya	uy				
emys amazonica			y-sauarú				marezypôry	zobiry	epûry			eghpory	
falco brasiliensis								uaná				tscharara	
falco urubutinga							uoetyo		patschûry				
felis concolor			wehry are								gheranaly		
felis nigra	pantera										tschuáe		
felis onça		wäri	wehry			öckó	jämary M., kalenazy - yamary S.	yama	tschaby		tschâpy	y-ame	
felis onca nigra												ghelsiu	
felis pardalis			wehry one								tschuée	horetschu	
felix onça										öighó			
gallinula plumbea (saracura)			suune									torótina	
gallinulla plumbea							ghozery	saracura	ghuuntere				

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
hebdomas una	una semana	ghomea tai-opoa									hapaghery-hamahrery nuaniy S.	mape-uaa	
hura brasikiensis, arbor venenosa									aparacapy				
hydrochoerus capibara			tschöó			mötócke	géha	gähó		gähö	ghaêso		
inyeteria americana							gharao						
jacaretinga									ghatschury-any				
lachesis mutus (surucucu)							toara	epüesy	ypizy			ülasy	
lagothrix (gastrimargus Sp.) olivaceus												ghotoe	
lagothrix canus et Humboldti Geoffr. (barrigudo)			ghooby										
lagothrix olivaceus							ghozoe	kotobé	ghabâro		capahru		
luna crescens												ghapotzy	
luna decrescens	luna decreciente	liraäha	liraäha	liraäha						atheanai	ripohraaca-gähri		
musae fructus					gopeiabúh			bánara					
mycetes fuscus							yumazazy	yomá			hyichzy		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
mycteria americana												oghazü	
myrmecophaga			aahly				ahóry		saro			yaruá	
nasua		tschuopi	surupy			zuhábtzū	kapù S., cappuh M.	kapyhé		niamaiquehö	ghabîsy	gahbüechy	
numeri: 10	diez	paiana-obá	painoopa		tchewerá	onoága	loaná-cape S.	tschubumiagöbí			umahni M. bitchícápesi W. matschâmakapî sy yh S.	püpaiachapii	
numeri: 11	once					pohgá							
numeri: 12	doce					itüčköga							
numeri: 13	trece					tumasöckösüga							
numeri: 14	catorce					pockanötöhbä							
numeri: 15	quince					ranaiga							
numeri: 20	veinte				tchewera						beitchimacáni W.		
numeri: 4	cuatro	tāraaóba	tariooma	cominó púh	apaedyái	zahihnwá	lawauugabi M., mepegakama S.	tilalüchbüa	atápuy		ahpagopi M. apuacápi W. hapa-paky S.	puke-amama	
numeri: 5	cinco	ticomenáueba	ghomen-apa (homo unus)	wenóri	tchumupá	jantzücka	item protacto sono M., loamá-nokápe S.	aporagabí			ahpagapi M. adapui W.	upanachapii	
numeri: 6	seis	oragoanahó		paninopúh	tchurutchuarú	gotzehihnwa		biamurägauagabí			aira-ettagapi M. etaipui W.		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
numeri: 7	siete	göjagabo oragaánaco			pahá	zohógaliqá		tschitschabutschau agabí			aira-ettagapi- hairiwigani apecápecapisi W.		
numeri: 8	ocho	göja-gobatäh			apamupá	rowicka		biamorägóagabí			aira-ettagapi- matschahma M. aiapéi aiapei apaiápesi W.		
numeri: 9	nueve	tarao-anobá			apamupáre wa	zömöthohca		jauwätähí			aigarithaeacke		
nyctipithecus s felinus			yury`				maghó		mokory		mukory	oëumuna	
onça nigra	pantera						bauyeze-yamary						
oportet										ocki			
orion		nogábico	ukooneo			zahöhnüä	ljohoary	galoari		öhöri	biogeneisse- ibihitschi	turpu ahna	
p. acará												lieto	
p. pira pitinga												ghalepa	
p. piranha												auma	
p. pirarara												uetary	
p. sorubim												ghoschy	
p. tucunaré												lokona	
p. uruá												soüe	
palamedea cornuta							ghomoka						

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
palma manus												noghapy	
pardalis									rinacuryi				
pardalis (maracajá)	(pardo??)						oryató						
pedis articulus												sepoghola	
pedis maximus (hallux)										coerátje			
pedis minimus										coetsjatshjá			
pedis minor								netelja S., nöüpöcka M.					
pedis planta	planta del pie											sigh pata poo	
penelope aracuan (aracuan)			meytie									ghotomary	
penelope cumanensis (cuxuby)			oy									ghuyuby	
penelope marail							marázy	maracy	maráe			marazü	
pilhecia hirsuta							mauary						
pilhecia ouacary							putary						
pinguis, e, arassá	gordo					arassá (fructus Psidii: tupice)	maregaauva	muturøjella		pataimö	rigaéssicki		

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
pipa curucú							lahlá	urepa S.				orepa	
pirarara							lyóma	lhóma					
piscis piranba							pohma	oma	ypûma				
piscis tampaké							tainaky	kapáry	ynaviézy			ghapa	
piscis uruá							quáta						
pithecia hirsute (paraoá)			ukuenu									maua	
pithecia ouacary			puoghu								ghorosipiry		
psittacus (minor) perikito			seré									ghirêtsche	
psittacus ararauna			egho									ghatury	
psittacus macao			aoh				ghazo	manauary	átàro			lao	
psittacus minor (perikito)	periquito						zyrini	zerischo	tschÿrikie				
rhamphastos			yapoko					yehetzy					
s. paranamboy a												yriu- ghaghenen	
salsaparilha									ghurebyly			panü	
sarmentum v. liana												aepue	

Latín	Español	Juri (M) (p.268-72)	Juri (S) (p.268-72)	Juri (W) (p.268-72)	Curetu (p.284-85)	M-carapana (pp.277-279)	Cauixana (pp. 257-260)	Jumana (p.250-252)	Mariate (p.266-268)	Coeruna (p.273-275)	Uainuma (p.245-249)	Passé (p.254-56)	Muras (pp.20-21)
serpens araramboya												ghitaucha	
tempus matutinum	tiempo de la mañana	a(o)hgucká	roina			dootzé	mawuacká M., mazyu S.	tackutácca M., petoka S.		natoqueicá	amaräpatähba cke amaraá W.	lepoto	
testudo tabulata							yauarly	ykó	ekiúto			eghó	
urumutum							nazyry		aúziry				